

Le livre de 'Ihya' 'ulum ad-Din de Ghazali كتاب إحياء علوم الدين للغزالي

By Bou Ali Malika, Zaytouna

Entry tags: Sufi, Religious Group, Islamic Theology, Text, Sufism, Esoterics, Islamic theology, Hadith, Shari'a, Islamic Traditions, Sunni, Mysticism

كتاب إحياء علوم الدين من أهم الكتب الدينية في القرن السادس للهجرة الثاني عشر للميلاد

Date Range: 1111 CE - 2023 CE

Region: Damas; al-Quds; Makka; Medina

Region tags: Middle East, Syria, Palestine, Iraq, Arabian Peninsula, Jerusalem, Persia, Damascus

Ghazali a écrit le livre au cours de son voyage de 11 ans à travers Damas, Jérusalem, La Mecque et Médine.

Status of Readership:

✓ Elite ✓ Religious Specialists ✓ Non-elite (common people, general populace)

Sources and Corpora

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

- Source 1: Les oeuvres d'Al -Ghazālī : Abdurrahmān Badawī , Dar ilklam, Kouweit,1977
- Source 2: 2014, ط1، القاهرة، الدار الذهبية، إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالي، الدار الذهبية، القاهرة، ط1، 2014
- Source 3: 1988, ط1، مكتبة ابن الجوزي، إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين : علي حسين علي عبد الحميد، مكتبة ابن الجوزي، ط1، 1988
- Source 1: L.Massignons : Le Christ dans les evangiles selon Al .Ghazali, Revue des etudes islamique ,1933
- Source 2: Mac Donald .D.B :The life of Al Ghazali with the especial Reference to his Religion experiences and opinions in JAOS, 20 ,1899,n3

Online Sources

Online sources used for understanding this subject:

- Source 1 URL: <https://shamela.ws/book/9472>
- Source 1 Description: كتاب الإحياء في موقع المكتبة الشاملة
- Source 1 URL: https://www.youtube.com/watch?v=zNOMy--dTns&ab_channel=Dr.AliGomaa
- Source 1 Description: قراءة لشيخ الأزهر علي جمعة لكتاب الإحياء وآله بهذا الكتاب أعاد للعبادة روحها ولباسه احساسه وللسلوك أخلاقه والانسان نفسه
- Source 2 URL: https://www.youtube.com/watch?v=qwSC5CpCym4&ab_channel=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
- Source 2 Description: يبين كمال الحيدري أنّ كتاب الإحياء هو إعادة تنظيم لما كتبه قبله المحاسبي في "الرعاية لحقوق الله" ب 250 سنة وهو من أشهر علماء الصوفيّة السنيّو و كتاب "قوت القلوب" لأبي طالب المكي الذي كتبه قبل الغزالي ب 220 سنة
- Source 3 URL: https://www.youtube.com/watch?v=Wmb5xZS0cjo&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B3%D9
- Source 3 Description: قراءة سليم العوا لكتاب الإحياء وذكر فصل كتاب الإحياء ونقد بعض الأقوال التي فيها مجازفة وبيان حياته

Online Corpora

Relevant online Primary Textual Corpora (original languages and/or translations)

- Source 1 URL: <https://www.bibliotheque.nat.tn/BNT/search.aspx?SC=BNTPARTOUT&QUERY=%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B3%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%86>
- Source 1 Description: Le livre est disponible dans la Bibliothèque nationale tunisienne
- Source 2 URL: <https://www.worldcat.org/fr/search?q=%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%86>
- Source 2 Description: مقال بعنوان موقف المرابطين من كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد الغزالي المتوفى 505 هـ : اسماعيل بن عبدالله، Article et 2019 Publication: Historical Kan Periodica

General Variables

Materiality

Methods of Composition

– Written

- ↳ Inked
 - with Ink

Medium upon which the text is written/incised

– Paper

- ↳ Specify type of paper
 - Specify: Papier ordinaire

Was the material modified before the writing or incising process?

– Corrections

Was the text modified before the writing or incising process?

– Corrections

Location

Is the text stored in a specific location?

[Note at which point in time, for reference, if known; select all that apply]

– Yes

- ↳ Tomb
 - No
- ↳ Cemetery
 - No
- ↳ Temple
 - No
- ↳ Shrine
 - No
- ↳ Altar
 - No
- ↳ Devotional marker
 - No
- ↳ Cenotaph
 - No
- ↳ Church
 - No
- ↳ Mosque
 - Yes
- ↳ Synagogue
 - No
- ↳ Triumphal Arch
 - No

↳ Monument

– No

↳ Mass Gathering Point

– No

↳ Cave(s)

– No

↳ Hilltops

– No

↳ Other natural sanctuaries

– No

↳ Boundary markers or lines

– No

↳ Domestic contexts

– No

↳ Library/archive

– Yes

Reference: Badawi , Abdurrahmân . Les oeuvre d'al - ghazâli. Koweit: dar elqalam, 1977.

↳ Specify

–Specify: Les livres se trouvent également dans les bibliothèques privées, tandis que les manuscrits sont disponibles dans les bibliothèques nationales

Is the location where the text stored accompanied by iconography or images?

– No

Is the area where the text is stored accompanied by an-iconic images?

– No

Production & Intended Audience

Production

Is the production of the text funded by the polity?

– No

Notes: Le livre n'était pas motivé par un désir politique. Au contraire, il a été écrit par al-Ghazali après s'être retiré dans le minaret de la mosquée de Damas et à Jérusalem pendant dix ans, isolé et luttant pour lui-même. À son retour, il a décidé d'écrire Le renouveau des sciences religieuses.

Reference: Edwardo, Albert. Imam al - ghazali :A consiste life. Kube Publishing, 2012. p.21-22

Is the text considered official religious scripture?

– Yes

Notes: Le livre Revival of Religious Sciences n'est pas un livre sacré, mais plutôt un livre sur le soufisme sunnite et est invoqué par de nombreux soufis dans l'islam, en particulier ceux qui appartiennent à cette tendance, et est considéré comme opposé au soufisme ismaili chiite.

↳ Is there a culture of oral recitation?

– Yes

↳ Is there a story associated with the origins of scripture?

– Yes

Notes: Quand al-Ghazali est retourné dans son pays, Tus, après sa réclusion de 11 ans en Syrie et à Jérusalem, il a décidé d'écrire des compilations sur le soufisme et la connaissance de Dieu.

↳ Revealed by a high god?

– No

↳ Revealed by other supernatural being?

– No

↳ Inspired by high god?

– Yes

Notes: تكون المعرفة كمنصّفة عند المتصوّفة ولذلك يقول في كتاب الإحياء " ولكن يتميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور الأول حل ما عقده وكشف ما أحملوه الثاني ترتيب ما بدوه ونظم ما فرقه الثالث إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه الرابع حذف ما كرروه وإنبات ما حرروه الخامس تحقيق أمور غامضة اعتناصت على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب أصلاً إذ الكل وإن تواردوا على منهج واحد فلا مستنكر أن يتفرد كل واحد من السالكين بالتنبيه لأمر يخصه ويفعل عنه رفاؤه، أو لا يفعل عن التنبيه ولكن يسهو عن إيرادها في الكتب، أو لا يسهو ولك يصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف؛ فهذه خواص هذا الكتاب مع كونه حاوياً لمجامع هذه العلوم.

Reference: الغزالي , أبو حامد . إحياء علوم الدين . n.d. , p.3 Section 3

↳ Inspired by other supernatural being?

– No

↳ Originated from divine or semi-divine human beings?

– No

↳ Originated from non-divine human being?

– Yes

Notes: يعتبر المتصوّفة من الخاصة وليس من عامة الناس أو العلماء

↳ Are the scriptures alterable?

– No

↳ Are there formal institutions (i.e. institutions that are authorized by the religious community or political leaders) for interpreting scriptures?

– Yes

↳ Can interpretation also take place outside these institutions?

– Yes

Notes: les écoles soufies restent les plus dépendantes des textes du livre et travailler dessus

↳ Interpretation is only allowed by official sanctioned figures?

– No

Notes: Comme d'autres livres d'héritage islamique, le livre fait l'objet de méthodes de critique objective par des chercheurs dans le domaine du soufisme islamique en général et du soufisme sunnite en particulier

↳ Are there common disagreements? (such as two or more different schools of interpretation?)

– Yes

Notes: ان موقف الغزالي من اصناف الطالبين، ستمليه عليه الدولة املاء وذلك حينما طلب منه الخليفة المستظهري التأليف في الرد على الباطنية، اي الحركة الاسماعيلية «التعليمية» التي كان يقودها حسن الصباح والتي تحدثنا عنها قبل. وكما يقول الغزالي نفسه ند الأوامر الشريفة المقدسة المستظهرية، هي التي الزمت ب« تصنيف كتاب في الرد على الباطنية ». واذا اضفنا الى هذا ان الرد على الباطنية، اي على الفلسفة الاسماعيلية، يتطلب ليس فقط الاطلاع على هذه الفلسفة، بل الرجوع ايضا الى د الفلسفة أنظر الجابري محمد : تكوين العقل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط1 ، 1984، ج1 ، ص 496

↳ Are there methods of permanently tabling or resolving debates amongst groups of interpreters?

– Yes

Notes: Il y a un différend entre l'école chiite, notamment les ismaéliens, qui rejettent le livre, et l'école soufie sunnite, qui le considère comme une source d'éducation comportementale et morale pour les musulmans. Depuis peu, l'école wahhabite rejette ce livre et le considère comme erroné et erroné. opposé à l'islam, sur lequel il ne faut pas se fier.

Reference: آل الشيخ . عبد اللطيف عبد الرحمان حسن. القول المبين في التحذير من كتاب احياء علوم الدين. المملكة العربية السّعوديّة : دار المنار للنشر والتوزيع , 1993

↳ Is there a select group of people trained in transmitting the scriptures?

– Yes

Notes: Le livre est diffusé en particulier par la communauté sunnite de juristes Alfouqâhâ et de théologiens, et les soufis privés, et les prédicateurs des mosquées s'y fient souvent dans les sermons du vendredi en raison de ses conseils en matière d'étiquette comportementale et d'éducation morale

↳ Is the select group of people defined by any specific gender designation?

– No

↳ Is the select group of people defined by any age designation?

– No

↳ Is the select group of people defined by any form of linguistic designation?

– Yes

Notes: Les livres soufis, tels que le Livre du Réveil, contiennent un langage symbolique spécial que seule l'élite peut comprendre, mais aujourd'hui, de nombreux étudiants des universités islamiques l'étudient et le critiquent.

↳ Is there a codified canon of scriptures?

– No

Notes: les écoles soufies restent les plus dépendantes des textes du livre et travailler dessus.

Written in distinctly religious/sacred language?

– No

Notes: La langue du livre est l'arabe, et c'est la langue sacrée dans laquelle le Coran lui-même a été révélé, mais ce livre n'est pas sacré

Intended Audience

What is the estimated number of people considered to be the audience of the text

This should be the total number of people who would serve as the intended audience for the text.

– I don't know

Notes: Le livre d'Al-Ghazali est considéré comme l'une des sources fiables les plus importantes pour les soufis sunnites, et par conséquent il s'est largement répandu dans les pays islamiques où cette tendance s'est propagée, en particulier dans les pays africains comme la Mauritanie et le Sénégal, et les pays asiatiques comme la Malaisie. et l'Indonésie

Does the Religious group actively proselytize and recruit new members?

– No

Notes: Le soufisme sunnite n'est pas basé sur le prosélytisme au sens chrétien, mais vise à guider les gens vers les principes corrects de croyance et de bonne conduite morale selon la Sunnah du Prophète.

Are there clear reformist movements?

(Reformism, as in not proselytizing to potential new conservative, but "conversion" - or rather, reform - to the "correct interpretation"?)

– Yes

Notes: Les érudits appartenant à l'école soufie sunnite cherchent à soutenir les fondements de la croyance sunnite, et pour cette raison Al-Ghazali a écrit le livre Incohérence des philosophes pour répondre à Ibn Rushd en critiquant l'approche des philosophes, les Mu'tazila et d'autres sectes qui nient le rapport de la raison à la transmission.

Reference: 2011, الغزالي, أبو حامد. تهافت الفلاسفة. ط1 .. القاهرة: دار الطلائع.

Is the text in question employed in ritual practice?

– No

Is there material significance to the text?

– No

Context and Content of the Text (Beliefs and Practices)

Context

Is the text itself accompanied by art?

– No

Notes: Le livre contient de nombreux versets coraniques, des hadiths et de la poésie récités par les soufis qui expriment des sentiments d'Alwajid et d'amour pour Dieu.

Are there multiple versions of the text?

– Yes

Notes: Il existe de nombreux manuscrits ou morceaux de manuscrits dont les plus célèbres sont les Codex de Berlin 1679/1706 et Vienne 1606 et en Tunisie, Jami al-Zaytuna 4:430.... Il y a des commentaires attachés au livre original, numérotant 26 brèves explications, dont la plus célèbre est Ithaf al-Sada al-Muttaqin de Muhammad al-Husayn al-Murtada. Il existe 150 manuscrits dans le monde. Le livre est divisé en quatre sections, qui sont les actes d'adoration, les coutumes, les choses périssables et les choses salvatrices. Il existe également des traductions du livre ou de parties de celui-ci en allemand, anglais, français, indonésien et ourdou.

Are multiple versions viewed as proper?

– Yes

If multiple versions are proper, is there a differentiation among versions by any means?

– Yes

Notes: وقع نسخ ونقل الكتاب من الخطاطين منذ كتابته إلى عصر الطباعة ، وهناك ما يقرب من مائة وعشرين مخطوطاً للإحياء في مكتبات العالم من دار الكتب المصرية والأزهر، وباريس، وأسطنبول، وماورنشاهاوس، وأديرة، والجزائر، ومشهد، وطهران وغيرها. وقد ترجمت أجزاء منه إلى لغات عالميّة كالألمانية وكذلك الفارسية والإنسانية والأردية والتركية والأندونيسية وغيرها ومن المخطوطات التي اعتمدت في طبعه دار المنهاج في نسخة من الربع الثاني (ربع العادات) كتبت سنة 543 هـ وهي من مقتنيات مكتبة تشسترتي في دبلن

Age of extant version of text?

– Yes

Notes: كتب الكتاب بين سنة 1096 - 1102 م بعد أن ترك الغزالي منبر النظامية في بغداد سنة 1095 م وخرج منها إلى مكة حاجًا، واعتزل في خلوة عميقة وعكف على الدرس، وكتبه في تلك الفترة أي قرابة 930 سنة Il existe de nombreuses éditions dans lesquelles certains transcripseurs ont fait des erreurs, comme remplacer un mot par un synonyme, ajouter un mot ou insérer un paragraphe au-dessus d'un autre, mais la meilleure édition est celle publiée par la Maison du livre scientifique à Beyrouth en 1971 en deux couleurs et contient 4 annexes, à savoir: 1- Le livre d'Al-Mughni sur la grossesse Les voyages dans les voyages en extrayant ce qu'il y a dans la relance des nouvelles, et il est considéré comme un travail scientifique distingué en vérifiant l'authenticité des hadiths de la livre. 2- Un livre introduisant l'éveil aux vertus de la vie par Cheikh Abdullah Al-Aidarous. 3- Le Livre de Dictée sur Les Problèmes de l'Eveil par l'Imam Al-Ghazali. 4- Le livre de la connaissance de la connaissance par Suhrawardi.

Content of text?

– Yes

Notes: Al-Ghazali a mentionné dans l'introduction de son livre que son objectif en écrivant le livre est de faire revivre les sciences de la religion et de révéler les méthodes des imams dans les sciences de la jurisprudence, de la croyance, du mysticisme et de la sagesse, cherchant à combiner raison et transmission. Il a expliqué les opinions des théologiens, des ésotéristes, des philosophes et des soufis. Al-Ghazali a adopté une méthode unique qui avait déjà été divisée en quatre quartiers. Le premier quart : le culte, le deuxième quart : les habitudes, le troisième quart : les destructeurs, le quatrième quart : les

Ritual purpose of text?

– No

– Yes

Notes: On peut les distinguer par le nombre de sections du livre, qui sont au nombre de quatre, ou les annexes ajoutées au livre, mais la meilleure édition est celle publiée par la Maison du Livre Scientifique à Beyrouth en 1971 en deux couleurs et contient 4 annexes, qui sont: 1- Le livre d' "El Mughni il est considéré comme un travail scientifique distingué par Zain al-Din al-Iraqi en vérifiant l'authenticité des hadiths du livre. 2- Un livre sur l'éveil aux vertus de la vie " تعريف الإحياء بفضائل الإيماء عن "par Cheikh Abdullah Al-Aidarous. 3- Le Livre de Dictée dans les Formes d'Eveil " de "عوارف المعارف" de l'Imam Al-Ghazali. 4- Le Livre de la Connaissance" Suhrawardi.

Is there debate about which version is proper?

– Yes

Notes: هناك العديد من الطباعات التي ارتكب فيها بعض الناس خطأ ، مثل استبدال كلمة بمرادف أو إضافة كلمة أو إدراج فقرة فوق أخرى لكن أفضل طبعة هي التي صدرت عن دار الكتب العلميّة في بيروت 1971 بلونين وفيها 4 ملحقات وهي : 1 - كتاب المعنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار وهو يعتبر عمل علمي

مميز في التثبيت من صحّة احاديث الكتاب . 2- كتاب تعريف الصحوة بفصائل الحياة للشيخ عبد الله العبدروس. 3- كتاب الإملاء على مناكل الصحوة للإمام الغزالي. 4- كتاب عوارف المعارف للسهروردي

↳ Among debates about proper versions of the text, how is authority established?
– Yes

↳ Age of extant version of text?
– Yes

↳ Content of text?
– Yes

↳ Ritual purpose of text?
– No

– No

– No

– No

– No

Is the text part of a collection of texts?

– No

If the text is not explicitly scripture, is it part of another important literary tradition?

– No

Content

Is the text - or does the text include - a ritual list, manual, bibliography, index, or vocabulary?
(Select all that apply)

– Other [specify]: Les concepts contenus dans le livre répondent à l'approche d'Al-Ghazali dans son appel à l'intégration entre raison et transmission, qui est l'approche des Ash'aris, qui diffère de l'approche des philosophes et des théologiens

Reference: Badawi , Abdurrahmâe. Les Oeuvre D'al-ghazâli :etude Bibliographique. , لبنان: مطابع دار العلم , 1977.

Are there lineages or a single lineage established by the text?

– No

Does the text express a formal legal code?

– Yes

↳ Are there formal institutions merged with the state or polity of the religious group?
– Yes

↳ Is there an institutionalized police force whose behavior is dictated by the legal code?
– Yes

Notes: ناظر ابو حامد الغزالي العلماء في عهد الوزير نظام الملك ودّرس بعد ذلك في التّظاميّة ببغداد التي أنشأها التّلافة لتعليم مبادئ أهل السنّة وهو بذلك يكرّس مشروع الفكر لخدمة السلطة السياسيّة المتمثّلة في الخلافة العباسيّة أولاً والدولة السلجوقيّة في حملاتها ضدّ الشيعة وخاصّة الاسماعيليّة والحدّ من تغلغل المدّ الباطني

↳ Is there an institutionalized judicial system whose behavior is dictated by the legal code?
– Yes

Notes: لقد كان العقل العربي منذ «نشأته» في عصر التّدين، مسرحاً للصراع بين البيان والعرفان. على المستوى المعرفي، وبين العقل السني والعقل الشيعي، على المستوى السياسي، إلا أن الغزالي تمكن عبر توجهه التوفيقى-التلفيقي (2) من إحداث المصالحة بين المعرفة البيانية والعرفان الصوفي مواصلاً عملية «سحب البساط» من عرفان الباطنية والفلاسفة، وهي مصالحة تمت على حساب برهان الكندي، هذا البرهان الذي خرج مع الغزالي من مهمة إنتاج العلم إلى مهمة أخرى أصبح فيها سلاحاً يفتك بالأعداء (الفلاسفة والإسماعيلية بنشقيها النزارية والمستعلية) أي أنه تحول إلى أداة جدل عوض أن يكون أداة علم، أنظر كتاب بنية العقل العربي ، محمد عابد الجابري مركز دراسات الوحدة العربيّة ، لبنان ، ط 1، 1986 ، ص 508- 576

↳ Does the text in question specify institutionalized punishment?

– No

↳ Are there any established institutionalized rewards specified in the text?

– I don't know

Formulating a specifically religious calendar?

– No

Beliefs

Is a spirit-body distinction present in the text?

– Yes

↳ Spirit-Mind is conceived of as having qualitatively different powers or properties than other parts?

– Yes

↳ Spirit-mind is conceived of as non-material, ontologically distinct from body?

– Yes

↳ Other spirit-body relationship?

– Yes

Notes: Cette relation est basée sur l'incorporation de l'âme dans le corps, car c'est un signe de vie, et lors de la séparation entre eux, la vie humaine se termine par la mort.

↳ Within conceptions of the mind: are there distinct notions of psychological states or aggregates?

– Yes

↳ Are there generally positive or negative associations with aggregates?

– Generally positive

↳ If associations with mental aggregates are neither positive or negative, are there other important details to know?

– Specify: La connaissance dans la pensée soufie est basée sur la révélation et l'inspiration, et c'est pourquoi Al-Ghazali dit : "Toute sagesse apparaît du cœur en persévérant dans l'adoration sans apprendre, c'est donc par la révélation et l'inspiration." Celui qui n'agit pas selon ce qu'il sait se perd dans ce qu'il sait et ne réussit pas dans ce qu'il fait, jusqu'à ce qu'il mérite le Feu".

Notes: 76 أنظر احياء علوم الدين ، الجزء 2 ، ص 228 أنظر أيضا ج 1 ، ص

↳ Do practitioners engage in debates about mind-body dualism?

– Yes

Notes: Il y a un débat entre théologiens et philosophes sur cette dualité

↳ Are debates framed in other ways?

– Yes

Notes: Il y a souvent des discussions théologiques et polémiques entre théologiens et philosophes sur ce problème. L'une des plus célèbres de ces discussions était le livre d'al-Ghazali "Tahafout Alfalassifa", Ibn Rushd a écrit un livre pour le condamner, qu'il a appelé "Tahafout Attahafout". Cependant, les soufis s'engagent rarement dans ces discussions car ils croient que leur savoir est une révélation

↳ Do practitioners distinguish between a corporeal body and an incorporeal soul or spirit?

– Yes

↳ Are there other sides or features of the debate?

– Yes

Notes: De nombreuses discussions ont émergé sur cette question parmi les érudits de nombreux domaines en réponse à la position des soufis qui considèrent le corps comme une substance du monde des ténèbres et l'esprit comme une barrière pour rejoindre le monde spirituel. Parmi les philosophes figuraient Ibn Hazm al-Dhaheer dans sa tendance à la critique

cimetières (voir p. 332).

Does the text indicate if co-sacrifices should be present in burials?

– No

Does the text specify grave goods for burial?

– No

Notes: L'objectif d'Al-Ghazali était d'enseigner aux musulmans la chose la plus importante qu'un musulman devrait savoir sur les conditions de la mort lorsque l'âme quitte le corps, l'étiquette de la visite des tombes et de la supplication, et ce que les morts trouveront le jour de la résurrection au ciel ou l'Enfer. Cependant, il n'y a aucune mention dans le texte de rites funéraires spécifiques.

Are formal burials present in the text?

– No

Are there practices that have funerary associations presented in the text?

– No

Are supernatural beings present in the text?

– No

Notes: Le livre parle des conditions des personnes décédées et de ce que les morts trouvent dans la tombe et le Jour de la Résurrection. Cependant, certains textes font référence à des êtres surnaturels, tels que les anges, Munkar et Nakir, les "hoor al-'iyn parmi les femmes" et "les enfants qui seront éternellement au paradis" comme récompense pour les justes.

Previously human spirits are present

– No

Non-human supernatural beings are present

– No

Does the text attest to a pantheon of supernatural beings?

– Yes

Notes: Le texte parle d'êtres invisibles tels que les anges, dont Gabriel عليه السلام, l'ange de la révélation, l'ange de la mort, Munkar et Nakir qui demandent à la personne dans la tombe, et d'autres êtres tels que les djinns, les démons et " hourr al-'in"

↳ Organized by kinship based on a family model?

– No

↳ Organized hierarchically?

– No

↳ Power of beings is domain specific?

– No

↳ Other organization of pantheon?

– Specify: Le texte parle d'êtres invisibles tels que les anges, dont Gabriel عليه السلام, l'ange de la révélation, l'ange de la mort, Munkar et Nakir qui demandent à la personne dans la tombe, et d'autres êtres tels que les djinns, les démons et " hourr al-'in"

Are mixed human-divine beings present according to the text?

– No

Is there a supernatural being that is physically present in the/as a result of the text?

– No

Are other categories of beings present?

– Mysterious?

Does the text guide divination practices?

– No

Supernatural Monitoring

Is supernatural monitoring present in the text?

– No

Notes: Certains soufis apprécient une partie du paranormal grâce à la connaissance révélatrice qu'ils ont atteinte, et Al-Ghazali a expliqué la perspicacité dont jouissent les soufis en disant: «Si vous savez cela, sachez que la tendance des gens du soufisme aux sciences divines plutôt qu'aux l'éducatif, et donc ils n'étaient pas enclins à étudier la science, à collecter ce que les compilateurs ont classé et à rechercher les dictons et les preuves susmentionnés, couper tous les liens et se tourner vers Dieu Tout-Puissant... La miséricorde a débordé sur Lui, la lumière a brillé dans le cœur, la poitrine s'est ouverte et le secret du royaume lui a été révélé. Voir Revival of Religious Sciences, Al-Dar Al-Dhahabiyah, Partie 3, page 142

Do supernatural beings mete out punishment in the text?

– No

Notes: Si nous considérons les anges comme des êtres surnaturels, alors ce sont eux qui sont commandés par Dieu pour punir les méchants et les désobéissants

Do supernatural beings bestow rewards in the text?

– No

Notes: Si nous considérons les anges comme des êtres surnaturels, alors ce sont eux que Dieu ordonne de récompenser les croyants et les justes

Messianism/Eschatology

Are messianic beliefs present in the text?

– Yes

↳ Is the messiah's whereabouts or time of coming known?

– No

↳ Is the messiah's purpose known?

– Yes

↳ Messiah is a political figure who restores political rule

– Yes

Notes: Les chrétiens croient en l'existence du Sauveur ou du Messie, et c'est une croyance basée sur l'attente de l'apparition du Christ à la fin des temps après qu'il ait éliminé l'Antéchrist, afin que le royaume du Seigneur revienne. Les musulmans se sont particulièrement occupés de la question de l'Antéchrist, et il a été mentionné dans la Sunnah du Prophète, et les opinions divergeaient entre l'affirmation de sa venue dans le futur, comme l'école de pensée sunnite et l'école Imami, et celles qui nient Lui, comme l'école de pensée ibadite, et une troisième position qui a pris une position médiane, comme l'Ahmadiyah. أنظر احياء علوم الدين للغزالي ، باب افي الامامة والقعدة ، الأثار . الأهيبة ، ج 1، ص 252

↳ Messiah is a priestly figure who restores religious traditions

– No

Notes: Christ est le prophète de Dieu qui ordonne les commandements de Dieu Tout-Puissant

↳ Other purpose

– Specify: Le Christ apparaîtra à la fin des temps et tuera l'Antéchrist, la cause des conflits et des guerres dans le monde, pas après la guerre "Hamadjoon", et la paix et l'amour reviendront aux gens

Is an eschatology present in the text?

– Yes

↳ Eschaton is in this lifetime

– Yes

↳ At specified time in future

- No
- ↳ At unspecified time in near future
 - No
- ↳ At unspecified time in distant future
 - Yes
- ↳ At some other time [specify]
 - Yes

Notes: Il y a des signes de la fin des temps qui peuvent être dans un avenir proche ou lointain parce que le temps n'est pas spécifié, et l'un des signes les plus importants est l'apparition de l'Antéchrist, et de nombreux antéchrists sont apparus à travers l'histoire, au nombre de 24 d'entre eux "Simon Barkokhba" 135 après JC, Abu Issa Al-Isfahani au 8ème siècle après JC, et Daoud Al-Ra'i à l'ouest, David Raubini 1535 après JC, Shabtai Zvi 1626 après JC et Jacob Frank
 - Yes

Notes: ANTICHRIST, AND HIS RUIN and of the slaying the witnesses by JOHN BUNYAN Bunyan, J. (2006). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc. vol 2,p41
- ↳ Adherents need to perform specific tasks to bring about World's end
 - No
- ↳ Divine judgment event
 - Yes
- ↳ Restoration of the world
 - Yes
- ↳ Start of a new temporal cycle
 - Yes
- ↳ Establishment of new political system
 - Yes
- ↳ Establishment of new religious system
 - Yes
- ↳ Other form of eschatology?
 - Specify: Cette date ne sera remplie qu'après une grande guerre

Notes: Cette date ne sera remplie qu'après une grande guerre appelée la bataille de Harnadjoon, qui se déroulera au Moyen-Orient u'après une grande guerre appelée la bataille d'Armageddon, et sa place est au Moyen -Orient, et elle a été mentionnée dans la Torah et la Bible sous le nom d'Armageddon (le nom du site en Palestine) Il est étrange que les trois religions monothéistes s'accordent sur le caractère inéluctable de cette bataille... sous la houlette d'Isa al-Masih, mais certains musulmans sont chiites Ils croient en l'apparition du "Mahdi Almontadhar"
- ↳ Will anyone survive the eschaton?
 - Yes
 - ↳ All religious in-group members will survive
 - No
 - ↳ A subset of the religion in-group members will survive
 - Yes
 - ↳ All members of the sample region will survive
 - No
 - ↳ Everyone in the world will survive the eschaton
 - No

- ↳ Other survival condition [specify]
– Specify: Après cette bataille, il y a des morts et il y a des vivants

Norms & Moral Realism

Are general social norms prescribed by the text?
– Yes

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious text?
– Yes

- ↳ What is the nature of this distinction?
– Strongly present & highlighted

- ↳ Are specifically moral norms prescribed by the text?
– Yes

- ↳ Specifically moral norms are implicitly linked to vague metaphysical concepts
– Yes

- ↳ Moral norms are explicitly linked to vague metaphysical entities
– Yes

- ↳ Linked to impersonal cosmic order (e.g. karma)
– Yes

Notes: Il n'est pas possible de parler du karma, qui signifie littéralement "action et destin" - avec son concept profond de la loi de la peine et de l'arithmétique telle qu'elle est connue dans le bouddhisme, le brahmanisme et le jaïnisme, mais la conception intellectuelle du soufisme est basée sur une vision mystique universelle du monde, de l'homme et de Dieu. Avec l'intellect ou avec lui ensemble, et la connaissance obtenue par la révélation et la gnose Voir Al-Jabri Muhammad Abed, La structure de l'esprit arabe, p. 450

- ↳ Linked in some way to an anthropomorphic being
– No
Notes: Lié à Dieu qui est unique

- ↳ Specifically moral norms are linked explicitly to commands of anthropomorphic being
– No

- ↳ Specifically moral norms have no (sic: have no?) special connection to the metaphysical
– No

Notes: Le soufisme est basé sur la croyance et l'action en tant que programme d'éducation morale, car c'est une voie pour affiner le comportement et la morale

- ↳ Moral norms apply to (select all that apply)
– All individuals (any time period)

Are there centrally important virtues advocated by the text?
– Yes

- ↳ Honesty/trustworthiness/integrity
– Yes

- ↳ Courage (in battle)
– Yes

- ↳ Courage (generic)
– Yes

- ↳ Compassion/empathy/kindness/benevolence
– Yes
- ↳ Mercy/forgiveness/tolerance
– Yes
- ↳ Generosity/charity
– Yes
- ↳ Selflessness/selfless giving
– Yes
- ↳ Righteousness/moral rectitude
– Yes
- ↳ Ritual purity/ritual adherence/abstention from sources of impurity
– Yes
Notes: أنظر مثلاً آداب الطهارة من وضوء وغسل والتيمم وكل آداب الأكل واللباس والقول والنصح
- ↳ Respectfulness/courtesy
– Yes
- ↳ Familial obedience/filial piety
– Yes
- ↳ Fidelity/loyalty
– Yes
- ↳ Cooperation
– Yes
- ↳ Independence/creativity/freedom
– Yes
- ↳ Moderation/frugality
– Yes
- ↳ Forbearance/fortitude/patience
– Yes
- ↳ Diligence/self-discipline/excellence
– Yes
- ↳ Assertiveness/decisiveness/confidence/initiative
– Yes
- ↳ Strength (physical)
– Yes
- ↳ Power/status/nobility
– Yes
- ↳ Humility/modesty
– Yes
- ↳ Contentment/serenity/equanimity
– Yes

↳ Joyfulness/enthusiasm/cheerfulness

– Yes

↳ Optimism/hope

– Yes

↳ Gratitude/thankfulness

– Yes

Notes: Il y a beaucoup de littérature soufie, en particulier pour remercier Dieu Tout-Puissant, et elle peut être écrite sous forme de poèmes, de souvenirs Adkhare ou des wirds spéciaux à la manière soufie, comme les wirds d'Abi al-Hasan al-Shadlly.

↳ Reverence/awe/wonder

– Yes

↳ Faith/belief/trust/devotion

– Yes

↳ Wisdom/understanding

– Yes

↳ Discernment/intelligence

– Yes

↳ Beauty/attractiveness

– Yes

Notes: La beauté et l'attractivité ne sont pas dans le sens matérialiste généralisé, mais c'est plutôt un degré sublime auquel le gnostique s'élève à travers la connaissance scoute, l'amant de Dieu Tout-Puissant.

↳ Cleanliness (physical)/orderliness

– Yes

↳ Other important virtues

– Yes

Notes: Al-Ghazali appelle à de nombreuses vertus morales, telles que la valeur du travail, l'amour, la fraternité humaine, la confiance en Dieu, l'honnêteté, l'intention, la maîtrise de soi, la peur, l'espoir, la patience, la gratitude, la coopération et la coopération interne et externe. pureté. En fait, al-Chazali a clarifié dans son livre ce qu'il aime inculquer à un musulman en termes d'étiquette et de relations dans sa relation avec son Seigneur, lui-même et les autres.

Advocacy of Practices

Does the text require celibacy (full sexual abstinence)?

– No

Does the text require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence)?

– No

Does the text require castration?

– No

Does the text require fasting?

– Yes

Does the text require forgone food opportunities (taboos on desired foods)?

– Yes

Notes: Al-Ghazali a consacré dans son livre "La renaissance des sciences religieuses" un chapitre entier définissant les types d'aliments autorisés et interdits, dont certains sont interdits pour une caractéristique spécifique, comme le vin, le porc et autres, et certains d'entre eux sont interdits en raison d'un défaut au point de prouver la main dessus, comme par fraude ou usurpation, dit-il, expliquant l'interdit في عينه كالخمر والخنزير وغيرها وتفصيله أن الأعيان المأكولة على وجه القسمة الأول الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وغيرها وتفصيله أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام، فإنها إما أن تكون من المعادن كالملاح والطين وغيرها، أو من النبات، أو من الحيوانات. أما المعادن:

فهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها، فلا يحرم أكله إلا من حيث أنه يضر بالاكل. وفي بعضها ما يجري مجرى السم، والخبز لو كان مضرًا لحرم أكله، والطين الذي يعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر. وفائدة قولنا: إنه لا يحرم مع أنه لا يؤكل، أنه لو وقع شيء منها في مرقه أو طعام مانع لم يضر به محرماً. وأما النبات: فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة، فمزيل العقل: البج والخمر وسائر المسكرات، ومزيل الحياة: السموم، ومزيل الصحة: الأدوية في غير وقتها، وكان مجموع هذا يرجع إلى الضرر إلا الخمر والمسكرات فإن الذي لا يسكر منها أيضاً حرام مع قلته لعينه ولصفته، وهي الشدة المطرية، وأما السم فإذا خرج عن كونه مضرًا لقلته أو لعجنه بغيره فلا يحرم. وأما الحيوانات: فتقسم إلى ما يؤكل وما لا يؤكل وتفصيله في كتاب الأطعمة والنظر بطول في تفصيله لاسيما في الطيور الغربية وحيوانات البر والبحر وما يحل أكلها منه ... أنظر احياء علوم الدين ، ج2 ، ص 174

Does the text require permanent scarring or painful bodily alterations?

– No

Does the text require painful physical positions or transitory painful wounds?

– No

Does the text require sacrifice of adults?

– No

Does the text require sacrifice of children?

– No

Does the text require self-sacrifice (suicide)?

– No

Does the text require sacrifice of property/valuable items?

– Yes

Notes: الصوفيّة هم من الزهاد الذين تعلقوا بالزهد والتعب وتخلوا عن الدنيا و وشبهوا بها وانقطعوا الى العبادات ومن امتلئ ذلك رابعة العدويّة (100هـ / 717م - 180هـ / 796م) أو رابعة القيسية التي اشتهرت باسم "شهيدة العشيق الإلهي" وقد قالت أشعار كثيرة في حب الله تصف حب الخالق تقول: أحبك حين حب الهوى وحباً لأنك أهل لذلك أنطرسهام خضر، رابعة العدوية بين الأسطورة والحقيقة، دار الكتب العالمية ، لبنان، ص 18

Does the text require sacrifice of time (e.g. attendance at meetings or services, regular prayer, etc.)?

– Yes

Does the text require physical risk taking?

– No

Does the text require accepting ethical precepts?

– Yes

Does the text require marginalization by out-group members?

– No

Does the text require participation in small-scale rituals (private, household)?

– No

Does the text require participation in large-scale rituals?

– Yes

↳ On average, how many participants gather in one location?

– Number of participants: 150

↳ Interval of time between performances (in hours)

– Hours: 4

↳ Are there orthodoxy checks?

– No

↳ Are there orthopraxy checks?

– Yes

↳ Does participation entail synchronic practices?
– Yes

↳ Is there use of intoxicants?
– No

Are extra-ritual in-group markers present as indicated in the text?
– No

Does the text employ fictive kinship terminology?
– Yes

↳ Fictive kinship terminology is universal?
– Yes

↳ Fictive kinship terminology is widespread?
– Yes

↳ Fictive kinship terminology employed but uncommon?
– No

Does the text include elements that are intended to be entertaining?
– No

Does the text specify sacrifices, offerings, and maintenance of a sacred space?
– Yes

↳ Are sacrifices specified by the text?
– Yes

↳ Animal sacrifice?
– Yes

Notes: Al-Chazali a expliqué les types de sacrifices dans le Hajj obligatoire en allant à La Mecque (le sacrifice) النحر de vaches ou de moutons, "parce que le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a dit : Le meilleur sacrifice est celui à cornes et le bélier blanc vaut mieux que la poussière et le noir..." انظر احياء علوم الدين ، ج 1، ص 366

↳ Human sacrifice?
– No

↳ Are there self-sacrifices specified by the text?
– No

↳ Are there material offerings present?
– No

↳ Is attendance to worship/sacrifice mandatory?
– Yes

↳ By the community?
– Yes

↳ By specific individuals?
– No

↳ Is the maintenance of the place regulated by the text?
– Yes

↳ Is it required?

– Yes

Notes: بين الغزالي آداب النفاة في كتاب الحياء علوم الدين ء في كتاب سقاء أسرار الطهارة في الجزء 1 من ص 164 إلى ص 199

↳ Is there cleansing (for the maintenance)?

– Yes

↳ Are there periodic repairs/reconstructions?

– Field doesn't know

↳ Is the maintenance performed by permanent staff?

– I don't know

↳ Other?

– Specify: L'État s'occupe généralement des mosquées et des lieux de culte, mais il existe des mosquées spécifiques au soufisme ou à un ordre soufi spécifique qui intéressent ceux qui suivent cet ordre. Elles sont connues comme des sanctuaires comme le sanctuaire de Sidi Belhassan al-Shazly, l'article de Sidi Hamad al-Talili, le sanctuaire de Sayyida al-Manubiya et le sanctuaire de Sidi Mahrez en Tunisie

Institutions & Production Environment of Text

Society & Institutions

Society of religious group that produced the text is best characterized as:

– A Faith Elect

Are there specific elements of society that have controlled the reproduction of the text?

– A Spiritual Elect

Are there specific elements of society involved with the destruction of the text?

– Other

Notes: Les raisons du rejet des livres peuvent être dues à des raisons politiques, de sorte que l'État brûle les livres qui le contredisent, et ce peut être pour des raisons intellectuelles, comme la contradiction du livre avec la doctrine d'une certaine secte, ou ce peut être pour des raisons doctrinales qui peut conduire à interdire le livre, à le brûler ou à tuer son auteur d'un groupe appartenant à une confession salafiste, comme cela est arrivé aux livres d'al-Ghazali qui ont interdit les courants salafistes, comme le wahhabisme, diffusés en Arabie saoudite en disant que le soufisme est contraire à la religion.

Welfare

Does the text specify institutionalized famine relief?

– No

Does the text specify institutionalized poverty relief?

– No

Does the text specify institutionalized care for elderly & infirm?

– No

Other forms of welfare?

– Field doesn't know

Education

Are there formal educational institutions available for teaching the text?

– Yes

Are there formal educational institutions specified according to the text?

– Yes

Notes: يدرس هذا الكتاب في المؤسسات الأكاديمية الخاصة بدراسة الفكر الاسلامي وخاصة الفكر الصوفي السنّي

Does the text make provisions for non-religious education?

– No

Does the text restrict education to religious professionals?

– Yes

Does the text restrict education among religious professionals?

– Yes

Notes: خصص ابو حامد الغزالي كتابا خاصا بأداب العلم و العالم و المتعلم في ج 1، من الصفحة 11 إلى الصفحة 125 من كتاب الاحياء

Is education gendered according to the text?

– No

Is education gendered with respect to this text and larger textual tradition?

– No

Does the text specify teaching relationships or ratios? (i.e.: 1:20; 1:1)

– No

Notes: ليس هناك تحديد

Are there specific relationships to teachers that are advocated by the text?

– No

Are there worldly rewards/benefits to education according to the text specified by the text itself?

– No

Bureaucracy

Is bureaucracy regulated by this text?

– No

Public Works

Does the text detail interaction with public works?

– No

Taxation

Does the text specify forms of taxation?

– No

Warfare

Does the text mention warfare?

– Yes

Notes: Le mot guerre vient dans le sens de résister aux mauvaises actions telles que le mensonge, la tricherie, la colère, la haine et l'incitation aux bonnes actions en adoptant la morale de la prophétie.

↳ Does the text dictate how to control an institutionalized military?

– No

↳ Does the text restrict/advocate for participation in exogenous military organizations?

– No

↳ Does the text celebrate/bemoan protection/subjugation by an exogenous military force?

– No

